

uchun foydalanilgan, ular okeanlarda suzib yurgan, o'lmaslar bilan sehrli orollarni saqlab qolgan. Shuning uchun afsonaviy toshbaqa koinot ramzidir. Xitoyda bu sudraluvchiga qarab fol ochish usuli ham bo'lgan. "Folbin toshbaqaning harakatlariga, bo'ynining burilishiga, "ko'zlarining ifodasiga"¹² mos ravishda ijobiy ta'sir ko'rsatishi yoki yomon narsani bashorat qilishi mumkin edi. Toshbaqa qobig'i xitoyliklar tomonidan qadim zamonlardan beri folbinlik amaliyotida ishlatilgan. Toshbaqa obrazi uzoq umr ko'rish ramzi sifatida daosizm ta'limotida ishlatilgan. Bu juda tabiiy, chunki Daosizm dunyoqarashining tarkibiy qismida: "Odamlar har xil usullar bilan mukammallikka erisha oladilar, bu uzoq umr ko'rishda (o'lmaslik), g'ayritabiiy qobiliyatlarda, xarizmada, tabiat kuchlarini bilish va ularni o'zlashtirish qobiliyatida namoyon bo'ladi."¹³deya ta'kidlangan. Keksa toshbaqa dono bo'lishi kerak. "Toshbaqa va ilon bilim va o'rganish ramzlari sifatida qabul qilingan. "Qadimgi toshbaqaning donoligi" ertagida toshbaqa kuchli, aqlli va uzoq umr ko'radi An'anaviy Xitoy madaniyatida toshbaqa obrazi ikki tomonlama xususiyatga ega. Bir tomondan, u ijobiy, boshqa tomondan, salbiy ma'noga ega. Chunki u "tug'ilgan sanasini va qarindoshligini eslay olmaydi". Xitoyliklar uchun esa muhim hayotiy konstantalardan biri bu oila va oilaviy munosabatlardir. Shuning uchun salbiy ma'nolarni anglatuvchi 龟gui ("toshbaqa") morfemasi bo'lgan so'zlar mavjud: 龟姐 "guiniu" – "fohishaxona xizmatkori"; 龟孙 guisun ("toshbaqa nabirasi") – "toshbaqa avlodi, nasli" kabi. Obraz chegaralari har doim cheksiz. "Obraz voqelik va mavhum tafakkur o'rtasidagi o'ziga xos "ko'prik"ni ifodalaydi; o'zaro mulohaza tizimidan foydalanib, u haqiqatda boy, qarama-qarshi mazmunni ifodalaydi va doimiy ravishda o'zidan kontseptual fikrni hosil qiladi; bu fikr, albatta, obrazdan kelib chiqadi ... Yuqorida aytilganlarga asoslanib, biz xitoy ertaklarida toshbaqa obrazi bir xil emas degan xulosaga keldik, chunki u ikki tomonlama bahoga ega: ijobiy va salbiy, bu xulosa chiqarishda qiyinchilikka olib keladi. Obrazning yagona gipersxemasini aniqlashda Xitoyning an'anaviy va zamonaviy madaniy kontekstini hisobga olish talab qilinadi; obraz uzoq vaqt yashashga qodir bo'lgan hayvon sifatida tavsiflanadi, shuningdek uajdodlarini unutilib yuboradigan salbiy hususiyatga ega. Boshqa tomondan, u boyliklarni qo'riqlaydigan kuchli hayvon.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Цюй Цзиньян. Обзор 80-летнего китайского фольклора // Восточный форум. 1996. № 1. С. 90–94;
2. Алексеев В.М. Китайская народная картина. Духовная жизнь старого Китая в народных изображениях. М., 1966. 260 с.
3. Волшебные сказки Китая. Сост. И. Махоничева. Новосибирск, 1991.
4. Древнее зеркало: Китайские мифы и сказки. М., 1993.
5. 杜而未. 凤麟龟龙考释 [Дракон, феникс, черепаха и цилинь – персонажи китайского фольклора]. Тайбэй, 1971.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA KICHIK EPIK ASARLARNI INNOVATSION TAHLILLARI MASALASI

Amonova Shaxlo Aminovna

BuxDPI II bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf darslarida kichik epik asarlarni innovatsion tahlil qilish metodikasiga oid ilmiy-nazariy tahlillar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Adabiyotshunoslik, falsafa, estetika, san'atshunoslik, ta'lim, tarbiya, boshlang'ich tushunchalar, namoyon bo'lishi, o'ziga xosligi, yozuvchi uslubi, estetik ideali, badiiy g'oya, xarakterlar va hokazo.

Estetik tushuncha va kategoriyalar, ularning umumiy va xususiy jihatlari, o'zaro ta'siri masalalari adabiyotshunoslik, falsafa, estetika va san'atshunoslik fanlarida batafsil o'rganilgan va qizg'in bahs-u munozaralarga sabab bo'lgan. Bu muammolar shaxs va jamiyat taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq bo'lgani uchun umumestetik muammo sifatida olimlarimiz tomonidan tadqiq qilingan. Jahon va rus adabiyotshunosligida estetik kategoriyalar tabiati,

¹² Сидихменов В. Я. Указ. соч. - С. 77.

o'zaro aloqasi, umumiy va xususiy jihatlari ancha keng tadqiq etilgan. O'zbek adabiyotshunosligida esa drama, komediya, tragediya janrlari xususiyatlari o'rganilgan bo'lsa-da, nasriy asarlarda komiklik va fojiaiviylik, makon va zamon, obraz va obrazlilikning o'zaro aloqasi, namoyon bo'lishi, o'ziga xosligi, yozuvchi uslubi, estetik ideali, badiiy g'oya, xarakterlar bilan bog'liq jihatlari, deyarli, o'rganilmagan. Ijtimoiy hayot, uning turli jabhalarida estetik kategoriyalar va tushunchalar chambarchas aloqadorlikda mavjud, o'zbek nasrida ular butun murakkabliklari bilan badiiy voqealikka aylangan asarlar ham ancha. Boshlang'ich sinf darliklaridagi barcha hikoya va qissalar yuqoridagi fikrimizni asoslaydi. Adabiy asarlarni o'rganish orqali o'quvchiga nafosat tarbiyasi singdiriladi. Badiiy tarbiya adabiyot fanini o'qitish orqali fanga oid muayyan bilim, ko'nikma va malakalarni o'quvchilarda shakllantirishni ko'zda tutadi. Ayni chog'da o'quvchining olam ranglari, hayotning mohiyati, go'zallik tushunchalarini anglab yetishiga ko'maklashadi. Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi hissiyoti tarbiyalanadi. Uning go'zallik haqidagi tushuncha va tasavvurlari takomillashtiriladi. Bu borada badiiy asar tahliliga tayanib ish olib boriladi. Badiiy asarlar tahlili orqali o'quvchining mustaqil fikrlash salohiyati o'sadi, og'zaki va yozma nutqi takomillashadi, o'quvchida o'z fikrlarini ilmiy-amaliy jihatdan asoslash malakalari shakllantiriladi. Hammani bir qolipda fikrlashdan ozod qilib, ma'lum mavzu yuzasidan rang-barang fikr mulohazalar yuzaga kelishida eng samarali hisoblangan tahlil usullariga tayanib ish yuritilsa, adabiy ta'lim o'zining bosh maqsad muddaosiga erishadi. Shu bois mazkur o'quv qo'llanmada adabiy asarlarni tahlil qilishning zamonaviy usullari va ularni qo'llash bo'yicha ilmiy nazariy va amaliy tavsiyalar berilgan. Ta'limning turli bosqichlaridan o'rganilishi ko'zda tutilgan badiiy asarlarni tahlil qilishning ilg'or usullari yoritilgan.

Badiiy asar tahlili adabiyot o'qitish metodikasi fanining alohida va muhim bo'limi hisoblanadi. Adabiy ta'limning sifati, samarasi va zamon talabalariga javob bera olish darajasi ko'p jihatdan adabiy asarlarni o'rganish qanday tashkil etilganligi bilan belgilanadi. Adabiy ta'limni ilmiy metodik yo'nalishda olib borish, adabiy asarlarni umumta'lim tizimida estetik tamoyillarga tayanib tahlil qilishni tashkil etish, samarali ta'lim metodlarini ishlab chiqish, noan'anaviy usul va vositalarni yaratish adabiy asar tahlili metodikasining umumnazariy masalalarini tashkil etadi.

Tilimizda faol qo'llanuvchi «san'at» so'zining ma'no ko'lami ancha keng, buni yangi «Izohli lug'at»da uning beshta ma'nosi izohlanganidan ham bilsa bo'ladi. Darhaqiqat, «rassomlik san'ati», «kulolchilik san'atini egallamoq», «yuksak san'at bilan ishlangan», «san'atini namoyish etmoq», «harbiy san'atda beqiyos» kabi birikmalarning har birida «san'at» so'zi o'zining turli ma'no qirralarini namoyon etadi. Biroq jonli so'zlashuvda nechog'lik keng ma'no diapazonlarida qo'llanmasin, tabiiyki, bizni uning lug'aviy ma'nosi emas, istilohiy ma'nosi qiziqtiradi. Istilohiy ma'noda san'at deganda insonning go'zallik qonuniyatlari asosida borliqni o'zlashtirish (va o'zgartirish) ga qaratilgan yaratuvchilik faoliyati hamda shuning natijasi o'laroq vujudga kelgan narsalar jami tushuniladi. Istilohning mazkur keng ma'nosida go'zallik qonuniyatlari asosida mahorat va did bilan yaratilgan narsalarning hammasi san'atga aloqador hisoblanadi. Keng ma'nodagi san'at o'z ichida «amaliy» va «badiiy (nafis)» san'at turlariga ajraladi[10.502]. Amaliy san'at turlariga kulolchilik, naqqoshlik, kashtachilik, zardo'zlik, modelyerlik, dizayn kabi qator sohalarni, badiiy san'atlarga rassomlik, musiqa, haykaltaroshlik, kino, teatr kabilarni mansub etamiz. Modomiki keng ma'nodagi «san'at» ichida amaliy va badiiy san'atlar ajratilar ekan, ularning umumlashtiruvchi va farqli jihatlari bo'lishi lozim. Ularni umumlashtiruvchi jihat shuki, har ikkisi ham go'zallik qonunlari asosida did va mahorat bilan yaratiladi.

Badiiy obraz vositasida fikrlashi va ifodalashi san'atning spetsifik, ya'ni tur sifatida belgilovchi xususiyati bo'lib, u obrazlilik deb yuritiladi. San'atkor badiiy obraz vositasida dunyoni angelaydi, o'zi anglagan mohiyatni va o'zining anglayanayotgan narsaga hissiy munosabatini ifodalaydi. Shu ma'noda obraz adabiyot va san'atning fikrlash shakli, usuli sanaladi; obrazlar vositasida fikrlagani uchun ham adabiyot va san'atga xos fikrlash tarzi «obrazli tafakkur» deb yuritiladi.

Xullas, badiiy asarlarni hajmi kichik bo'lgan epic asarlarni innovatsion tahlilari boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkuri taraqqiyoti va dunyoqarashining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. NB Adizova, M Raimqulova. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. Актуальные вопросы современной науки и образования, 121-123
2. . NA Bakhtiyorovna, NA Bakhtiyorovna. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin
3. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
4. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШНИНГ БИР УСУЛИ." *Scientific progress* 2.7 (2021): 1003-1009.
5. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.
6. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
7. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021.
8. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. *Journal Pedagogics* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.
9. Феруз Сулаймонович Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
10. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter "Decimal" at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
11. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimo Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
12. Саидова, Гавхар Эргашовна. "Ситуация свободного выбора на уроках математики в начальных классах." *Вестник науки и образования* 7-3 (61) (2019): 35-37.
13. Saidova, G. E. "BOSHLANG 'ICH SINFI O 'QUVCHILARNING O 'QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH." *Conferencea* (2023): 33-37.
14. Xoliqulovich J. R. THE NAMES OF PLACES ASSOCIATED WITH FOLK CRAFTS IN SADRIDDIN AINI'S //MEMORIES""", EPRAInternational Journal of Multidisciplinary.
15. Jumayev R. Homonyms and their Classification in Sadridin Ayni's Works //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 32. – №. 32.
16. Maftuna, U. (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel "Signs of the End Times" by Chingiz Aitmatov. Middle European Scientific Bulletin
17. Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).
18. Ҳайитов Ҳ. А. ЛЎЛИ НОМИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЛАТИФАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Интернаука. – 2021. – №. 17-4. – С. 51-52.
19. Hayitov H. A. QUSHLARGA IBRAT-HAZRATI XIZR! //Интернаука. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.
20. Tog'ayev O."Adiblar va janrlar". Toshkent, Adabiyot va san'at. 2005. b-352.
21. Normatov U."Bugungi nasrimizning yetakchi tamoyillari". O'zbek tili va adabiyoti. Toshkent. 2001. 3-son. B-3.
22. Namdam U."Badiiy tafakkur tadriji". monografiya va maqolalar. Toshkent. Yangi asr avlodi. 2002. b-199.

BOSHLANG`ICH SINFI O`QUVCHILARDA HUQUQIY ONGINI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY MA`NAVIY MEROSIMIZDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Jumayeva Feruza Faxriddinovna

BuxDPI tayanch doktoranti

Abstract: *The article highlights the pedagogical importance of using examples of Uzbek folklore to develop legal consciousness in elementary school students.*

Key words: *folk art, proverb, national games, legal education, legal consciousness, legal literacy, moral education, social norms*

Barcha sohalarda o`z ta`sirini yaqqol namoyon etayotgan globallashuv jarayoni XXI asrda mamlakatimiz milliy merosini asrash va qadrlash kabi dolzarb vazifalarni oldimizga qo`ydi. Millatning, xalqning milliy merosining azaliy duru-javohirlarini o`z ichiga olgan folklor hamma zamonlarda ham ijod sarchashmasi hisoblanib kelmoqda. Shuning uchun ham insoniyat alla, qo`shiq, afsonalar, ertak va dostonlarda o`zining yuksak orzu-umidlari, zavq-shavqi-yu kurashlarini ifodalagan. Xalq og`zaki ijodi o`zining mazmunan rang-barangligi, yuksak g`oyalar bilan yo`g`rilganligi, xalq turmushi, mehnati, xullas, xalq hayotining barcha tomonlari bilan uzviy bog`liqligi bilan ham g`oyatda e`tibordir. Bularning hammasi bir bo`lib faqat yaxshi tarbiyani targ`ib qiladi. Bolalar xalq og`zaki ijodining pedagogika bilan bog`lanishi alladan boshlanadi. Maqollar esa xalqning aqlu-farosati hamda turmush tajribasining yakuni, ular donishmandligining mahsulidir. Bola ta`lim-taibiyasida maqollarning o`rni katta. Maqollar onavatanni sevishga, uning har bir qarich yeri uchun kurashga («El qudrati-chin qudrat, Vatan tuprog`i - qimmat.»); kasb-hunar egasi bo`lishga («Yigit kishiga yetmish hunar ham oz»); ahil bolib mehnat qilishga («Yomg`ir bilan yer ko`karar, Mehnat bilan - el.»); to`g`ri so`z va halol kishilar bo`lib kamol topishga («Dili pokning ishi - pok, Dili pokning yo`li - pok.»); yaxshi odob va olijanob xulqli bo`lishga («So`z kishining-o`zagi, Odob kishining - bezagi.») yo`naltiradi. O`z o`rnida bu xalq og`zaki ijodi namunalari O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 yanvardagi «Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to`g`risida»gi PF-5618-son Farmonida[1] o`quvchilarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, huquqiy savodxonlik darajasini oshirishga eng avvalo, asosiy vazifalardan biri bu, yosh avlod ongiga huquq va burch, halollik va poklik tushunchalarini hamda odob-axloq normalarini chuqur singdirib borish; aholi o`rtasida huquqiy madaniyatni shakllantirish bo`yicha huquqiy-ma`rifiy tadbirlarni xalqimiz tarixi, dini, milliy qadriyatlarini o`rgatish bilan uyg`un holda tashkil qilish, shuningdek, har bir fuqaroda davlat ramzlari bilan faxrlanish tuyg`ularini shakllantirish orqali mamlakatga daxldorlik, vatanparvarlik hissini kuchaytirish kabi muhim davlat ahamiyatidagi vazifalarni bajarishda asosiy didaktik-metodik vosita vazifasini bajaradi. Chunki, bolalar folklori namunalari yosh avlodni intizomli, jasur, qat`iyatli, qiyinchiliklarni yengishga, o`rtoqlariga yordam berishga tayyor bo`lish singari yaxshi sifatlarga ega bo`lib o`sislariga yordam beradi. Uning ayrim namunalari maktab darsliklari va o`qish kitoblariga kiritilgan. O`quvchilarga maktabda o`qitiladigan hikoya, ertak, she`r, masal kabi adabiy janrlarga xos badiiy xususiyatlarini o`qib o`rganishga yo`llash, asarni mustaqil tahlil qila olish, uning mazmuni va g`oyasini o`zlashtirish, o`qish malakasi, nutq madaniyatini egallash asosiy ahamiyatga ega bo`ladi, hamda boshlang`ich sinfi o`quvchilari ishni mustaqil bajaradilar. Mustaqillik ularga ishonch va zavq-shavq bag`ishlaydi. Bu yoshdagi bolalarni tevarak-atrofdagi turli voqea-hodisalar nihoyatda qiziqtiradi. Ularning olam haqidagi savollariga badiiy asarlarda mufassal javob berilgan. Bevosita huquqiy ta`lim mazmuni barcha o`quvchilar egallashi ko`zda tutilgan bilim, malaka va ko`nikmalar tizimi ham tarbiyalovchi, ham rivojlantiruvchi harakterda bo`lishi zarur. Shundagina u o`quvchilarning aqliy va jismoniy qobiliyatlarining rivojlanishini, huquqiy dunyoqarashining shakllanishini ta`minlaydi, ularni ijtimoiy faoliyatga tayyorlash mumkin bo`ladi. Bunda o`rganiladigan huquqiy ongni shakllantiruvchi fanlar materiallari hajmini